

Анатолій ДУБ
студент групи ЕУПм-22
Західноукраїнський національний університет
Науковий керівник:
Ольга ЗАКЛЕКТА
кандидат економічних наук, доцент
Західноукраїнський національний університет

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У сучасній економічній системі конкуренція дедалі рідше зводиться до порівняння окремих товарів, технологій чи фінансових показників окремих компаній. Вона зміщується на рівень комплексних виробничо-логістичних систем, які забезпечують створення, перетворення, переміщення та привласнення доданої вартості. Компанія вже не є ізольованою одиницею, а виступає частиною багатофазного ланцюга, де її конкурентоспроможність визначається не стільки внутрішніми витратами чи розмірами активів, скільки функціональним місцем у загальній архітектурі створення вартості.

Вихід на глобальні ринки продемонстрував, що найвищі прибутки отримують не ті учасники, які здійснюють фізичне виробництво, а ті, хто контролює критичні фази ланцюга: проектування, стандартизацію, сервісну підтримку, логістику даних або торговельні потоки. Саме тому вартість бренду, доступ до даних, розробка стандартів або контроль інтелектуальної власності перетворюються на джерело стратегічної переваги, яке часто переважає традиційні фактори – капітал, обладнання чи сировину.

Конкурентні стратегії в ланцюгах доданої вартості можна умовно поділити на три групи. Перша – стратегія підвищення ролі в ланцюгу, коли компанія переходить із простих операцій (постачання сировини, первинна обробка, складання) до високорентабельних етапів (проектування, інженерія, сервіс, персоналізація товару, управління післяпродажним циклом). Друга – стратегія розширення управлінського контролю, коли компанія намагається утримувати вплив на декілька ключових фаз одночасно, забезпечуючи командну роль у розподілі вартості. Третя – стратегія організаційного керування ланцюгом, коли компанія, навіть не будучи виробником, встановлює правила взаємодії, логістику, технологічні інтерфейси, стандарти якості та комерційні умови для інших учасників [1].

Стратегічна ефективність ланцюгів доданої вартості сьогодні розглядається не лише крізь призму ефективності (зменшення витрат), а й крізь параметри стійкості. Пандемічні обмеження, воєнні конфлікти, розриви морських перевезень та нестабільність цін на сировину актуалізували питання багатоканальності постачання, резервних виробничих майданчиків, скорочення логістичних відстаней, перенесення частини виробництва ближче до ринку збуту. Тому формування конкурентних стратегій неможливо звести до «оптимізації», оскільки за умов високої нестабільності ключовою перевагою

стає поєднання передбачуваності, адаптивності та можливості швидкого відновлення.

Окремий вимір формування конкурентної переваги – інституційний. Той учасник ланцюга, який здатен встановлювати стандарти, фактично набуває статусу правила-утворювача. Він встановлює вимоги до технологій, екологічності, упаковки, термінів поставок, цифрової звітності, що створює перевищення ринкової сили над іншими учасниками. У цьому сенсі ланцюг доданої вартості стає не лише простором кооперації, а й простором прихованої конкуренції за право визначати умови гри. Тому зростає роль нематеріальних активів – регуляторного впливу, торговельних стандартів, цифрових протоколів і технологічних угод.

Для компаній, які прагнуть перейти на вищий рівень, ключовою точкою зростання є не нарощування виробничих потужностей, а розширення набору функцій, за які вони здатні утримувати частку вартості. Це пояснює, чому успіх у глобальних ланцюгах пов'язаний не з масштабом активів, а з концентрацією унікальних можливостей – аналітичних, інноваційних, логістичних, проектних, сервісних.

Зростання складності глобальних виробничих мереж зумовлює потребу чітко розрізняти типи стратегій, які застосовують компанії у боротьбі за контроль над створенням і привласненням вартості. Для аналітичної систематизації доцільно розмежувати підходи, спрямовані на зміну функціональної ролі, розширення управлінського впливу або контроль над організаційною архітектурою ланцюга. Узагальнена характеристика цих стратегій подана у табл. 1, що дозволяє співвіднести формальні параметри участі компанії з обсягом привласнюваної вартості та логікою конкурентної поведінки.

Таблиця 1

Порівняння стратегій участі компанії в ланцюгах доданої вартості*

Тип стратегії	Основна логіка	Типова частка вартості, яку утримує компанія	Приклади реалізації
Підвищення функціональної ролі	Перехід від простих операцій до складніших фаз з більшою маржинальністю	Зростає пропорційно переходу до інтелектуальних функцій	Виробник комплектуючих → власний бренд із сервісним пакетом
Розширення управлінського контролю	Набуття впливу над кількома етапами ланцюга (постачання, складання, дистрибуція)	Суттєво зростає, оскільки компанія впливає на ціноутворення	Вертикально інтегровані металургійні, аграрні, енергетичні холдинги
Організаційне керування ланцюгом	Компанія не обов'язково виробляє, але визначає правила, стандарти, інтерфейси	Найвищий рівень утримуваної вартості, включно з нематеріальною рентаю	Платформи на кшталт «єдиної логістичної системи», оператори торговельних мереж

* Побудовано на основі [1–3].

Отже, конкурентні стратегії формування ланцюгів доданої вартості в умовах глобальної економіки базуються на поєднанні трьох вимірів: функціонального підвищення ролі компанії, інституційного контролю над

правилами ланцюга та здатності забезпечувати стійкість у середовищі з високою невизначеністю. Конкуренція переноситься з рівня «виробник проти виробника» на рівень «ланцюг проти ланцюга», де перемагає не той, хто чинить дешевше, а той, хто здатен координувати взаємозалежності, управляти ризиками та привласнювати нематеріальну частину створеної вартості.

Література:

1. Портер М. Конкурентна стратегія: техніки аналізу галузей і конкурентів / М. Портер; пер. з англ. Н. Кошманенко. Київ: Наш формат, 2020. 416 с.

2. Gereffi G., Fernandez-Stark K. Global Value Chain Analysis: A Primer. 2nd ed. Durham (NC): Duke University Center on Globalization, Governance & Competitiveness, 2016. 38 p.

3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Global Value Chains: Productivity and Competitiveness. Paris: OECD Publishing, 2023. 112 p.